

ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ СТУДЕНТОВ 1 КУРСА ФИЛИАЛА МГУ В Г. ТАШКЕНТЕ И ЕЕ ПОВЫШЕНИЕ

Шелягина Ирина Николаевна

E-mail: shelyagintai@list.ru

Филиал МГУ им М.В.Ломоносова в г. Ташкенте,

кандидат педагогических наук, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664940>

***Аннотация.** В данной статье представлен проведенный опрос среди студентов с целью изучения их двигательной активности и предложены рекомендации по повышению уровня двигательной активности.*

***Ключевые слова:** двигательная активность, опрос, виды двигательной активности, студенческая молодежь, анализ.*

Актуальность. Последнее время очень актуальна тема двигательной активности, не только среди студенческой молодежи, но и всего населения нашей планеты. Применение современных технологий приводит к понижению физической нагрузки, возрастанию психо - эмоционального и интеллектуального перенапряжения.

Движение – это жизнь, которая запрограммирована природой и является потребностью человека. Однако, по утверждению ВОЗ, нынешнее молодое поколение ограничивается малоподвижным образом жизни, что приводит к проблемам со здоровьем уже сегодня.

Целью нашего исследования явилось проведение опроса и изучения двигательной активности студентов филиала МГУ в г.Ташкенте

Задачи:

1. Анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме двигательной активности студенческой молодежи.

2. Проведение и анализ результатов опроса студентов 1 курса факульте

ТОВ

Филология и Менеджмента

3. Рекомендации по повышению физической активности студентов с применением индивидуально-самостоятельных занятий.

Методы исследования: анализ и обобщение научно-методической литературы по проблеме исследования, проведение опроса и анализ полученных результатов.

Термин «двигательная активность» по определению Виленского М.Я. [1] объединяет разнообразные двигательные действия, выполняемые в повседневной жизни, в организованных и самостоятельных занятиях физическими упражнениями и спортом

По мнению А.А.Тер-Ованесяна [4] высокий уровень двигательной активности не только положительно влияет на профессиональную деятельность, но также является показателем физической подготовленности человека.

В определении А.Г.Комкова [3], это двигательная деятельность человека, в которой, помимо укрепления здоровья и достижения физического совершенства присутствует развитие физического потенциала для реализации задатков, а также личная мотивация в социальных потребностях

Также необходимо отметить положительное влияние физической активности на весь организм, успеваемость и заболеваемость студентов. По мере снижения двигательной активности, происходит снижение уровня здоровья и успеваемости.

Физическая активность положительно проявляется в таких процессах как улучшение кровообращения в головном мозге, повышенная концентрация внимания и запоминания, выработка гормонов счастья, улучшающих настроение и способствующих противостоянию стрессовых ситуаций, а также укреплению всех систем организма: сердечно -сосудистой, нервной, костной и мышечной.

Д.В.Козлов [2], разработал организационно педагогические блоки для повышения двигательной активности студентов в процессе обучения в вузе,

состоящих из: образовательно-оздоровительного (учебно-практические занятия, беседы), спортивно-массового (спортивные секции, соревнования, маршруты здоровья и выходного дня) и индивидуально-самостоятельного (дневник здоровья и движения, индивидуальный стиль здорового образа жизни).

При всем многообразии двигательной активности студенческой молодежи вопрос остается недостаточно изученным.

В филиале МГУ в г.Ташкенте образовательными стандартами предусмотрено в первом семестре по предмету «Физическая культура» 72 часа для студентов Филология и 68 часов для студентов Менеджмент, во втором семестре на дисциплину «Элективная физическая культура», такое же количество часов.

Для определения двигательной активности среди студентов первого курса ($n = 55$) факультетов Философия и Менеджмент был проведен опрос.

1. Какова ваша двигательная активность в течение дня (ежедневная)?
2. Какие виды двигательной активности вы используете, помимо занятий по физической культуре?
3. Что, по Вашему мнению, является стимулом к двигательной активности?
4. Какова двигательная активность в каникулярное время и в период сессии?
5. Каковы причины низкой двигательной активности?

По результатам опроса: на первый вопрос – «Какова ваша двигательная активность в течение дня (ежедневная)?»

9000-11000 шагов (20%),

8000-7000 шагов (28%),

6000-5000 шагов (32%),

5000-4000(13%),

менее 4000 шагов (7%).

На второй вопрос, «Какие виды двигательной активности вы используете, помимо занятий по физической культуре?»

Тренировочные занятия по волейболу, баскетболу, бадминтону 19%,

Занятия в тренажерных залах 12%,

Различные программы тренировок в режиме онлайн 7%,

Утренняя зарядка, ОРУ после занятий 20%,

Бег и ходьба, езда на велосипеде 5%,

Не занимаюсь ни чем – 37%.

На третий вопрос: «Что, по Вашему мнению, является стимулом к двигательной активности?»

Укрепление и поддержание здоровья 35%,

Подтянутость и хороший внешний вид 26%,

Отдых от учебы, снятие напряженности 23%,

Хорошее настроение и легкость 16 %.

Четвертый вопрос «Какова двигательная активность в период сессии и на каникулах?»

6000-8000 шагов (28%) и 10000 -12000 шагов (21%),

5000-6000 шагов (41%) 8000 -9000 шагов (35%),

2000-3000 шагов (24%) 6000 -7000 шагов (33%)

До 2000 шагов (7%) 4000 - 5000 шагов (11%)

Пятый вопрос «Каковы причины низкой двигательной активности?»

Отсутствие времени, много времени на подготовку к семинарам и др. – 33%,

Не испытываю проблем со здоровьем – 28%

Лень -33%

Загруженность домашними делами – 4%

Работа после учебы – 2%

Анализ проведенного опроса студентов факультетов Филология и Менеджмент позволил констатировать, что у большей части студентов низкая двигательная активность. Сравнительный анализ с данными научно-

методической литературы показал, что только (56%) студентов Филиала МГУ выполняют норму двигательной активности, результаты остальных (44%) значительно ниже существующих норм.

Принимая во внимание пассивность студентов, предлагается для повышения физической активности применение самостоятельных занятий:

- вместо лифта использовать подъем и спуск по ступенькам по несколько раз;

- возвращаясь с учебы, домой, пройти несколько остановок до своего дома пешком. Можно попытаться вспомнить прочитанную лекцию или обсудить с однокурсниками в процессе ходьбы предстоящий семинар. Прослушать свой доклад в аудиозаписи и т.д.

- в домашних условиях при написании рефератов или выполнении презентаций устраивать 5 минутные паузы: с выполнением бега на месте с различной интенсивностью по схеме:

1. 25 сек медленный бег, 5сек – ускоренный;
55 сек медленный, 5 сек – ускоренный;
1мин 50сек медленный, 10сек – ускоренный;
55 сек медленный, 5 сек – ускоренный;
25 сек медленный бег, 5сек – ускоренный;
2. имитация прыжков со скакалкой темп 120-140 движений в минуту;
3. приседания – 60 раз в минуту;
4. отжимания – 60 раз в минуту;
5. пресс – 60 раз в минуту;
6. наклоны и растяжки туловища, стоя, сидя, лежа – вперед, назад по 30 раз.

Литература:

1. Виленский М. Я. Физическая культура: учебник / М.Я. Виленский, А.Г.Горшков. — 2-е изд., стер. — М.: КНОРУС, 2016. (стр26-29)

2. Козлов Д.В. Повышение двигательной активности студентов на основании интеграции форм физического воспитания в вузе: дис. кан. пед. наук: 13.00.04 Д.В. Козлов. К., 2009. -154с.
3. Комков,А.Г.Социальнопедагогические основы формирования физической активности детей школьного возраста: дис. д-ра пед. наук: 13.00.04 / А. Г. Комков. М., 2003. - 248 с.
4. ТерАванесян,А.А. Педагогические основы физического воспитания / А. А. Тер-Аванесян. — М., 1978. — С.35-47.